
PIRMASIS VIETINIO LIETUVIŠKO DI MODELIO ĮKŪRIMAS*

Aividas Šilingas

KTMC studentas

Klaipėda, Lietuva

aividas.silingas@stud.ktmc.com

ABSTRACT

Dabartiniai naujausi ir stipriausi DI modeliai yra treniruoti pagrinde anglų kalbos žodynu, todėl lietuvių kalba jiems yra antraeilė. Modeliai dažnai "haliucinuoja", iškraipo gramatiką, o kartais net atsisako atsakyti lietuviškai. Dėl sudėtingos lietuvių kalbos morfologijos, šie modeliai generuoja prastos kokybės atsakymus, su kultūrinėmis klaidomis ir dirbtinai skambančiais sakiniais. Tuo pačiu, įmonės, kurios nėra įkurtos Europos Sąjungoje, nevisada laikosi BDAR įstatymų, kurie užtikrina naudotojų duomenų saugumą ir privatumą. LEMMIS (lietuviškas ekspertų mišinio modelis) tikisi išspręsti šias problemas ir iškelti lietuvių kalbą į DI ekosistemą [1, 2, 3]. Šiame dokumente yra išdėstytas LEMMIS protopinis modelis ir kūrimas.

Keywords LEMMIS · lietuvių kalba · MoE · tokenizer · from scratch

1 Vizija ir apžvalga

LEMMIS yra nuo nulio sukurtas DI modelis specialiai lietuvių kalbai – pirmas iš šios rūšies, sukurtas Lietuvoje, sukurtas lietuvių, remiantis lietuvių žodyno ir tekstyne. Taigi, skirtingai nuo kitų daugiakalbių didelios kalbų modelių ir jų lietuviškų patobolintų versijų, LEMMIS yra nuo pat pirmos dienos iš anksti apmokytas lietuvių kalbos ir struktūros [1, 2, 3].

1.1 Kodėl tai svarbu

Lietuvių kalba yra sena Baltų kalba su apytiksliai 3 milijonų kalbančių žmonių. Ji yra viena iš seniausių gyvenančių indo-europietišku kalbų, su itin sudėtinga morfologijos sistema – sudėtingas linksniavimas, įvairios žodžio bei sakinio dalys – tai yra sudėtinga teisingai ir gramatiškai panaudoti, modeliams treniruotams pagrinde anglų kalba.

Iki šiol, nėra gamybinės klasės, nuo nulio sukurtos didelės kalbos modelio, kuris patikimai galėtų suprasti, interpretuoti ir gramatiškai naudoti lietuvių kalbą. Esamos pastangos (LT-LLaMa ir pan.) yra adaptuotos versijos jau sukurtų bazės modelių, paveldžiančios architektūrinės prielaidas optimizuotas anglų kalbai. LEMMIS tai pakeičia.

1.2 Pagrindiniai principai

- **Iš nulio** – modelis sukurtas nuo nieko, be baziniu modeliu
- **Lietuvių pagrindu** – tekstynas, žetonizatorius ir architektūra optimizuota lietuvių kalbai
- **Sukurtas tobulinimui** – architektūros dizainas yra sukurtas ilgalaikiam tobulėjimui ir augimui

* *Citation*: Aividas Šilingas. Pirmasis vietinio lietuviško DI modelio įkūrimas.

2 Tekstynas

LEMMIS treniravimo tekstynas yra išsamiausias lietuvių kalbos duomenų rinkinys, surinktas mašininio mokymo tikslais, apskaičiuota maždaug 15 milijardų tokenų (9 milijardų žodžių) visuose šaltiniuose.

2.1 Duomenų šaltiniai

Šaltinis	Aprašymas
TAR teisės aktai	Kiekvieno Lietuvos įstatymo, dekreto ir vyriausybės nutarimo tekstas nuo 1992 m.
Lietuviškos naujienos	Straipsniai iš Delfi, LRT, 15min ir Lrytas. Iki 2026 Kovo mėnesio.
Lietuviškos knygos	2500 skaitmeninės (viešai prieinamos) knygos iš "Internet Archive" formato ir Wikimedia. Grožinė literatūra, akademinė, istorinė.
CulturaX-LT	Didelis žiniatinklio tekstynas, naudojamas kaip pagrindinis sluoksnis.
GlottCC-LT	Antrinis sluoksnis, taip pat didelis tekstynas.
LT Wikipedia	Visa lietuviška wikipedia.
Kita	Ivairūs kiti šaltiniai.

2.2 Surinkimo metodika

Visi duomenys buvo surinkti, išvalyti ir filtruoti naudojant "Python" grandikliais.

3 Tokenizatorius

Modernūs tokenizatoriai, kaip ir patys modeliai yra treniruoti remiantis daugiakalbiu tekstynu. Todėl jie suskaido lietuviškus žodžius į žymiai daugiau tokenų, kas pasunkina skaičiavimus ir padidina išlaidas. LEMMIS tokenizatorius yra 64,000 žodyno dydžiu, ištreniruotą išskirtinai lietuviško teksto, apimančiam teisinius aktus, knygas, naujienas bei interneto turinį [4].

3.1 Bandymas

Kuriant tokenizatorių buvo įvygdytas bandymas tarp LEMMIS, GPT-4 (cl100k_base) ir LT-MLKM-modernBERT tokenizatorių. Buvo sutokenizuoti 50,000 sakinių ir rezultatai palyginti tarp šių trijų tokenizatorių. LEMMIS tokenizatorius yra **2.38x** veiksmingesnis nei GPT-4, **1.55x** veiksmingesnis už LT-MLKM-modernBERT ir **1.76x** greitesnis už LT-MLKM-modernBERT.

LEMMIS tokenų santykis pasiekia apie vidutiniškai 1.49 per žodį, kur LT-MLKM-modernBERT pasiekia apie 2.31 ir GPT-4 pasiekia 3.55. Tai reiškia, kad LEMMIS gali apdoroti virš dviejų kartų daugiau lietuviško teksto tame pačiame konteksto lange, sumažindamas išlaidas ir pagerinantis modelio supratimą.

LEMMIS tokenų santykis yra ypač nepaprastas dalykas, nes moderniausi tokenizatoriai anglų kalbai pasiekia 1.3-1.5 tokenų santykį, LEMMIS išsiskiria tuo, nes lietuvių kalba yra morfologiškai sudėtinga ir vis tiek yra pasiekama aukštų standartų efektyvumas ant tokenizatoriaus.

Tokenizatorius	Tokenai	Greitis (ns)	Santykis
LEMMIS	25.79	77,233.03	1.49
GPT-4	61.55	37,060.48	3.55
LT-MLKM	39.98	136,069.50	2.31

3.2 Išvada

LEMMIS tokenizatorius, treniruotas su „SentencePiece“, yra kolkas efektyviausias tokenizatorius lietuvių kalbai. Tokenai yra išskaidomi beveik kas žodį, kas leidžia modeliui suprasti ir suprocesuoti daugiau nei dvigubai teksto palyginant su kitais tokenizatoriais [4].

4 Architektūra

LEMMIS naudoja ekspertų mišinio (angl. Mixture of Experts) transformerio architektūrą. Šis dizainas yra išsamiai naudojamas didesniems modeliams, nes jis leidžia padidinti parametų skaičių, proporcingai nepadidinant komputacijos – tiktais pogrupis ekspertų yra aktyvuoti per tokeną. MoE padeda modeliui įsiminti daugiau lietuviškos gramatikos [1, 2, 3].

4.1 Dizaino Pasirinkimai

Architektūra	Ekspertų mišinys (MoE)
Parametų skaičius	1.24 milijardas (411 milijonai aktyvūs)
Expertai	8 ekspertai, 2 aktyvus per tokeną
Konteksto ilgis	2048 tokenų
Dėmesio galvos	16
Sluoksniai	16
Žodyno dydis	64,000

4.2 Mechanizmas (sutrumpintai)

LEMMIS naudoja standartinį daugialypį dėmesio mechanizmą (angl. Multihead Attention Mechanism) su greituoju dėmesio mechanizmu (angl. Flash Attention), sekant modernias DI konvencijas [1, 5]. Tai žymiai pastiprina komputacijas neigu standartinis dėmesio mechanizmas. Kiekvienas transformerio blokas turi MoE posluoksnį [2, 3].

Taip pat, LEMMIS naudoja standartinį RoPE (rotacijos pozicinis įterpinys), kad sukuoduoti padėtų, sukdamas užklauso ir raktų vektorius 2D poerdvėse [6]. Yra naudojama RMSNorm normalizacijos algoritmas taikomas prieš kiekvieną posluoksnį kad sunormalizuoti gradiento srautą [7].

Kiekvienas ekspertas naudoja SwiGLU FFN, kuris yra standartinis moderniuose DI modeliuose. Ekspertų routeris naudoja Top-K softmax, t.y paprasta linijinė projekcija. Užkirsti kelia ekspertų žlugimui, LEMMIS naudoja jungiklio transformatoriaus pagalbinus nuostolius (angl. Switch Transformer auxiliary loss) [3].

5 Treniravimas

LEMMIS buvo treniruotas iš viso apie 4 kartus prototipiniame etape, naudojant AdamW optimizatorių, kosinuso mokymosi greičio planuoklį ir gradiento kaupimąsi [8, 9]. Pirmuose bandymuose, LEMMIS buvo treniruotas tiktais and 5-20M token, kas rezultavo į modelį, kuris galėjo tęsti lietuvišką tekstą, tačiau nukrypavo nuo temos beveik po pirmo žodžio, tačiau būdavo sugeneruota dauguma gramatiškai teisingas lietuviškas tekstas.

Patys pirmieji bandymai buvo treniruoti ant vienos NVIDIA RTX 3060 Ti (8GB) vaizdo plokštės. Buvo ištreniruotas apie 50 milijonų parametų modelis so dviejais expertais, kuris vienas iš jų buvo aktyvus, buvo naudojama 5-20M iki 1.5 milijardas tokenų.

5.1 Treniravimo hiperparametrai

Architektūros dizainas	1-asis/2-asis bandymas	3-iasis bandymas	4-asis bandymas
Vaizdo plokštė	NVIDIA RTX 3060 Ti	NVIDIA RTX 3060 Ti	NVIDIA A100 80GB
Parametrų skaičius	~50-70 milijonai	92 milijonai	1.24 milijardas
Expertų santykis	2:1	4:2	8:2
Konteksto ilgis	512 tokenų	512 tokenų	2048 tokenų
Dėmesio galvos	8	8	16
Sluoksniai	8	8	16
Epochos	3-4	1	1
Partijos santykis	8:4	8:4	4:8
Tokenai	5-20 milijonas	1.5 milijardas	~15 milijardų
Nuostolis	~5.5-5.7	~3.4-4.6	~2.9

5.2 Ateities planai

Dėl mažai viešai pasiekiamo lietuviško teksto ir biudžeto apribojimų, šis modelis negalėjo būti pilnai išreniruotas į žymiai didesnį modelį, kuris būtų galimas naudoti netgi įmonėm ar komerciniais tikslais. Su tinkamu biudžetu, būtų galima išreniruoti modelį su ~3 milijardais parametrų, 16 ekspertais, kurie 4 iš jų aktyvus ir kitai pastiprintais hiperparametrais.

6 Instrukcinis treniravimas

Paskutinis techninis LEMMIS žingsnis buvo instrukcinis treniravimas (angl. instruction tuning). Tai yra procesas, kur bazinis modelis yra išreniruojamas sekti instrukcijas ir atsakyti į klausimus. Šiam žingsniui įgyvendinti buvo naudojamas LoRA metodas [10].

LoRA išvertus yra „žemo rango adaptacija“ (angl. Low-Rank Adaptation). Tai yra metodas, kai bazinio modelio svoriai yra užfiksuojami, o treniruojami tik žemo rango adapteriai, kurių pagalba modelis pritaikomas konkrečiai užduočiai [10].

LEMMIS instrukciniam treniravimui buvo naudota keletą šaltinių, iš kurių buvo surinktos įvesties ir išvesties poros, kurios buvo paverčiamos į „markdown“ formatą. Instrukcinis treniravimas buvo atliktas ant išnuomoto RTX 6000 Pro su žemiau išvardintais hiperparametrais ir šaltiniais.

6.1 Treniravimo šaltiniai

Alpaca-LT-Cleaned	Virš 40,000 porų, lietuvių kalba
Dolly 2.0 (išversta į LT)	Apie 7,000 porų, išverstos į LT, naudojant stipresnį DI modelį – Kimi K2
Sintetiniai pavyzdžiai	Virš 700 sugeneruotų porų, naudojant Claude Sonnet 4.6

6.2 Treniravimo hiperparametrai

Partijos santykis	8:4
Epochos	4
Mokymosi greitis	2e-4 iki 2e-5
LoRA rangas	32
LoRA alpha	64

6.3 Rezultatas

Po instrukcinio treniravimo, buvo gautas LoRA adapteris, kuris jau buvo galimas pritaikyti baziniam modeliui, kad būtų galima užduoti klausimus.

7 Evaluacija

LEMMIS evaluacija buvo atlikta dviem būdais: automatiniiais bandymais ir kokybine analize. Dėl mažo modelio dydžio, evaluacija buvo orientuota ne į palyginimą su komerciniais modeliais, o į tai, ar modelis šrodo architektūros ir treniravimo proceso veiksmingumą lietuvių kalbai.

7.1 Automatinė evaluacija

Buvo atliktas automatinis vertinimas su MMLU (angl. Massive Multitask Language Understanding) testu, apimančiu klausimus iš abstrakčių algebros, anatomijos, astronomijos ir verso etikos sričių. Šis modelis nepasiekė reikšmingų rezultatų šiame teste – dauguma atsakymų buvo nestrukūrizuoti, kas gali būti instrukcinio treniravimo tekstyno kaltė [9].

Tačiau šis rezultatas nėra nustebimas, nes panašaus dydžio modeliai seka tą pačią elgseną. MMLU formato klausimai reikalauja daugiažinio samprotavimo ir faktinių žinių atkūrimo, kas yra sunkiai pasiekama mažiau nei 7B parametru modeliais net anglų kalboje. Šis bandymas patvirtina, kad LEMMIS prototipas nėra skirtas faktiniam samprotavimui, o kalbos modeliavimui.

7.2 Kokybinė evaluacija

LEMMIS kokybinė evaluacija buvo atliekama vertinant, ar modelis gali generuoti gramatiškai taisyklingą, sklandų ir temą išlaikantį lietuvišką tekstą. Kadangi pagrindinis tikslas buvo lietuvių kalbos modeliavimas, o ne sudėtingas faktinis samprotavimas, svarbiausias kriterijus buvo kalbos kokybė, morfologinis tikslumas ir atsakymo natūralumas.

Praktiniuose bandymuose modelis dažniausiai generavo rišlų lietuvišką tekstą, kuriame buvo išlaikoma sakinio struktūra, linksniavimas ir veiksmažodžių kaityba. Ankstyvieji prototipo bandymai dar turėjo polinkį nukrypti nuo temos po kelių žodžių, tačiau vėlesni modelio variantai rodė žymiai stabilesnę elgseną ir geresnį kontekstinės sekos palaikymą. Taip pat buvo pastebėta, kad modelis dažniausiai renkasi realius lietuviškus žodžius, o ne dirbtinius ar pusiau sugalvotus tokenus.

Kokybiniai testai taip pat parodė, kad modelis gana gerai laikosi instrukcinio formato ir gali atsakyti į paprastus klausimus pagal pateiktą šabloną. Vis dėlto, esant sudėtingesniems klausimams, ypač reikalaujantiems faktinių žinių ar kelių žingsnių loginio samprotavimo, modelis gali haliucinuoti arba pateikti pernelyg bendrus atsakymus. Tai atitinka LEMMIS paskirtį kaip kalbos modeliavimo prototipo, o ne aukšto lygio žinių sistemos.

Bendrai, kokybinė analizė patvirtina, kad LEMMIS išmoka lietuvių kalbos struktūrą, morfologiją ir sklandžią generaciją pakankamai gerai savo parametru mastui. Rezultatai rodo, kad modelis tinkamas kaip bazė tolimesniam tobulinimui, ypač jei bus didinamas duomenų kiekis, skaičiavimo resursai ir instrukcinio treniravimo kokybė.

7.3 Sakynių pavyzdžiai

Prompt	Output
Parašyk trumpą istoriją apie katę.	Vieną dieną mūsų katė nusprendė, kad laikas pradėti gyventi savo gyvenimą. Ji buvo tokia susijaudinusi ir patenkinta, kad mes nusprendėme jai padėti įsikurti naujuose namuose. Kai ji įėjo į kambarį, jos akys išsiplėtė iš džiaugsmo – tai buvo visiškai nauja! Tai buvo pirmas kartas, kai ji matė pasaulį taip arti savęs! Mūsų katinas yra nepaprastai protingas ir smalsus. Jis nuolat tyrinėja aplinką, o su kiekvienu nauju atradimu tampa vis protingesnis. Tai leido mums suprasti, kiek daug galime padaryti kartu. Mes radome būdą, kaip patenkinti visus katės poreikius per kelias minutes be jokių pastangų ar išlaidų. Mūsų katė tapo neatsiejama šeimos dalimi, nes kiekvieną kartą, kai tik ateina
Kas yra cepelinai?	Cepelinas – tai patiekalas, pagamintas iš bulvių ir mėsos. Jis patiekiamas su spirgučiais arba grietine ar kitais priedais kaip pagrindinis patiekalas. Cepelinų istorija Yra keletas cepsų kilmės versijų. Viena populiariausių versija teigia, kad juos išrado prancūzas Luji Pasteras XIX a., o vėliau jie išplito po visą Europą. Kiti šaltiniai tvirtina, kad cepsai buvo pagaminti Prancūzijoje XVIII amžiuje. Cepelinus išpopuliarino prancūzai XIX amžiaus pradžioje, kai jie tapo populiariu maistu tarp prancūzų aristokratijos atstovų. Jie taip pat išpopuliarėjo Anglijoje, kur jie pirmą kartą pasirodė 1830-aisiais. Įvadas į receptą
Kokia yra Lietuvos sostinė?	Lietuva yra didžiausia šalis Europoje, turinti apie 800 milijonų gyventojų. Lietuvos sostinės Vilnius ir Kaunas laikomi didžiausiais miestais šalyje, kuriuose gyvena daugiau nei milijonas žmonių. Kalba ir tradicijos: Lietuva turi dvi oficialias kalbas – lietuvių (lietuvių) ir lenkų kalba. Vietos gyventojai: Lietuvoje gyvena daugiausia rusai – apie 19 % visų šalies gyventojų. Nacionalinė virtuvė: Lietuva garsėja savo tradicine virtuve – ji apima tradicinius patiekalus iš mėsos, žuvies ar daržovių bei tradicinę lietuvišką duoną. Kelionių patarimai: Jei norite pamatyti Lietuvą, būtinai aplankykite Vilniaus oro uostą! Jis žinomas dėl puikios saugumo patikros su Europos Sąjungos vėliav
Kaip iškepti blynus?	Kaip kepti blynus? Štai keletas patarimų, kaip išsikepti puikius ir skanius blynus: - Prieš pradėdami kepkite ant vidutinės ugnies. Tai padės išvengti degėsių susidarymo. - Kepkite su daug riebalų arba aliejaus. Jei kepatė iš pusės porcijos, kepimo laikas sutrumpės iki maždaug 10 minučių vienai porcijai. - Įjunkite orkaitę, kai ji įkais iki 180 °F (350°C). - Įpilkite tešlą į keptuvę. Jei naudojate apvalią ar kvadratinę formą, naudokite nelipnią keptuvę (jei neturite tokios formos) arba didelę keksiukų skardą. Tešlos perteklių pašalinkite šaukštu. - Kepkite, kol viršus pradės ruduoti. Tai gali užtrukti nuo

Acknowledgments

This project was built by Avidas, student @ KTMC (Klaipėdos technologijų mokymo centras). Training compute provided by Vast.ai. Funded out of my pocket.

References

- [1] Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N Gomez, Łukasz Kaiser, and Illia Polosukhin. Attention is all you need. *arXiv preprint arXiv:1706.03762*, 2017.
- [2] Noam Shazeer, Azalia Mirhoseini, Krzysztof Maziarek, Andy Davis, Jan Leike, Geoffrey Hinton, and Jeff Dean. Outrageously large neural networks: The sparsely-gated mixture-of-experts layer. *arXiv preprint arXiv:1701.06538*, 2017.
- [3] William Fedus, Barret Zoph, and Noam Shazeer. Switch transformers: Scaling to trillion parameter models with simple and efficient sparsity. *Journal of Machine Learning Research*, 23(120):1–39, 2022.
- [4] Taku Kudo and John Richardson. Sentencepiece: A simple and language independent subword tokenizer and detokenizer for neural text processing. In *Proceedings of the 2018 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing: System Demonstrations*, pages 66–71, 2018.
- [5] Tri Dao, Daniel Y. Fu, Stefano Ermon, Atri Rudra, and Christopher Ré. Flashattention: Fast and memory-efficient exact attention with io-awareness. *arXiv preprint arXiv:2205.14135*, 2022.
- [6] Jianlin Su, Yu Lu, Shengfeng Pan, and Bo Wen. Roformer: Enhanced transformer with rotary position embedding. *arXiv preprint arXiv:2104.09864*, 2021.
- [7] Biao Zhang and Rico Sennrich. Root mean square layer normalization. *arXiv preprint arXiv:1910.07467*, 2019.
- [8] Diederik P. Kingma and Jimmy Ba. Adam: A method for stochastic optimization. *arXiv preprint arXiv:1412.6980*, 2015.
- [9] Jordan Hoffmann, Sebastian Borgeaud, Arthur Mensch, Elena Buchatskaya, Trevor Cai, Eliza Rutherford, Diego de Las Casas, Lisa Anne Hendricks, et al. Training compute-optimal large language models. *arXiv preprint arXiv:2203.15556*, 2022.
- [10] Edward J. Hu, Yelong Shen, Phillip Wallis, Zeyuan Allen-Zhu, Yuanzhi Li, Shean Wang, and Weizhu Chen. Lora: Low-rank adaptation of large language models. *arXiv preprint arXiv:2106.09685*, 2021.
- [11] Culturax: A cleaned, large-scale multilingual dataset. *Hugging Face Dataset*, 2026. Used for Lithuanian web text in LEMMIS.
- [12] Glotcc-v1. *Hugging Face Dataset*, 2026. Used for Lithuanian web text in LEMMIS.
- [13] Aividas Šilingas. Lemmis-1.24b. *GitHub / Hugging Face model repository*, 2026. Project repository and model release.